

O'YIN TEXNOLOGIYALARINING MATEMATIKA DARSLARINI TAKOMILLASHTIRISHGA BO'LGAN AHAMIYATI

¹Botirova Muxayyo Berdiyorovna, ²Esanova Osiyo Shaxriddin qizi

¹Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti o'qituvchisi,

²Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 23-2 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214549>

Аннотация. Ushbu maqolada matematika darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning qulayliklari, qiziqishni o'yinlar orqali o'qitish jarayoni samaradorligiga katta ijobiy ta'siri to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'yin texnologiyasi, integratsiyalash, matematika ta'limi, o'quvchilarni jalb etish, qiziqishini rivojlantirish

KIRISH

Ta'lim sharoitlarida dizaynni takomillashtirish va empirik testlarning takroriy sikllari orqali o'yin texnologiyasi matematikani o'qitishga integratsiyalashning samaradorligi va maqsadga muvofiqligini o'rganishga harakat qiladi. Eramizning 100 yilida Kvintilian o'zining "Institutio oratoria" (Notiqlik ta'limi) nomli asarida, o'qitish boshlanishidan oldin qiziqishni o'yinlar orqali uyg'otish tamoyili haqida gapirib, motivatsiyaning o'qitish jarayoni samaradorligiga katta ijobiy ta'siri haqida yozgan edi. Motivatsiya – bu inson tomonidan qo'yilgan maqsadga tomon harakatni ta'minlovchi jarayonlar, xuddi shuningdek, xulqning faolligiga yoki nafaolligiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillar. U harakatga undaydi, yo'naltiradi va uni uyushtiradi, xulqqa (harakatga yoki harakatsizlikka) shaxsiy ma'no va ahamiyat beradi. Kasbiy o'qitish bosqichida, agar soha o'quvchi tomonidan tushungan holda tanlangan bo'lsa, o'qitishni motivlanishi pog'onama-pog'ona o'zgaradi. Boshlang'ich sinflarda o'qitish davrida o'quvchilarning fikrlashi yanada to'ladi, chuqurlashadi, kengayadi, abstraktlashadi yanada tushunarli bo'ladi. Bu paytda o'qitish motivlari muhim hayotiy mazmunga ega hayotdagi o'rinni, kelajakdagi kasbni tanlash, baholashga va o'z-o'zini baholashga bo'lgan munosabatni o'zgartiradi. Kuzatish, so'rov o'tkazish, intervyu va o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish kabi ma'lumotlarni to'plashning bir qator usullarini qo'llagan holda, o'quvchilarning matematikaga qiziqishi, faolligi va o'quv natijalariga ta'sirini har tomonlama tushunishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'qitish va o'qitish metodikasini, ayniqsa, matematika ta'limi kontekstida o'rganayotganda, tegishli nazariy asoslar, pedagogik yondashuvlar va texnologik aralashuvlar haqida tushunchaga ega bo'lish uchun mavjud adabiyotlarni ko'rib chiqish muhim ahamiyatga ega. Ushbu adabiyotlar sharhi to'rtta asosiy qismga bo'lingan: "Matematik ta'limning nazariy asoslari", "O'quvchilar qiziqishini oshirishning pedagogik yondashuvlari", "Ta'limda o'yin texnologiyalarining o'rni" va "Matematikani o'qitishda o'yin texnologiyalarini integratsiyalash".

O'YIN TEXNOLOGIYALARINING TA'LIMDAGI O'RNI

O'yin texnologiyalari fanlar bo'ylab o'qitish va o'rganish tajribasini o'zgartirish uchun kuchli vositaga aylandi. Ushbu bo'limda ta'limda o'yin texnologiyasidan foydalanishning mumkin bo'lgan afzalliklari, jumladan faollikni oshirish, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini yaxshilash va ta'lim natijalarini yaxshilash haqidagi adabiyotlar ko'rib chiqiladi. O'quv

o'yinlarining o'quvchilar motivatsiyasi, bilish va xatti-harakatlariga ta'sirini o'rganuvchi tadqiqotlar samarali o'quv muhitini yaratishda o'yin texnologiyasining rolini aniqlash uchun ko'rib chiqiladi.

O'yin texnologiyalari ta'lim muassasalarida tobora keng tarqalgan bo'lib, o'qitish va o'qitishni yaxshilash uchun yangi imkoniyatlarni taklif qilmoqda. Adabiyotlarni ko'rib chiqishning ushbu bo'limi o'yin texnologiyasining ta'limdagi rolini ko'rib chiqadi va uning o'quvchilarning qiziqishini rivojlantirishdagi imkoniyatlariga e'tibor beradi.

O'yinlashtirish musobaqalar, mukofotlar va qiyinchiliklar kabi o'yin elementlarini o'yindan tashqari kontekstlarga, jumladan, ta'lim muhitiga birlashtirishni o'z ichiga oladi. Matematik ta'limda o'yin strategiyalari o'yinlarning motivatsion jihatlaridan foydalangan holda o'rganishni yanada qiziqarli, interaktiv va zavqli qilishga qaratilgan. Peshqadamlar jadvali, nishonlar va kvestlar kabi elementlarni o'z ichiga olgan holda, o'yin o'tkazish talabalarning ishtiroki, qat'iyatliliigi va matematikadagi muvaffaqiyatlarini rag'batlantiradi.

NATIJALAR

O'yin texnologiyalarini matematikani o'qitishga samarali integratsiya qilishda kasbiy rivojlanish va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashning roli bo'yicha adabiyotlarda bo'shliq mavjud. O'qituvchilar sinfda ta'lim innovatsiyalarini joriy etishda hal qiluvchi rol o'ynashiga qaramasdan, o'qituvchilarga o'yin texnologiyalarini o'qitish amaliyotiga samarali integratsiyalashda qanday yordam berish bo'yicha tadqiqotlar kam. O'qituvchilarga o'yin texnologiyalarini matematika ta'limiga integratsiyalashgan o'quv dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va resurslar bilan ta'minlashning samarali strategiyalarini o'rganuvchi tadqiqotlarga ehtiyoj bor. Ushbu bo'shliqni bartaraf etish orqali tadqiqotchilar o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qanday qo'llab-quvvatlashni yaxshiroq tushunishlari va matematika ta'limida o'yinga asoslangan tadbirlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam berishlari mumkin

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning matematikaga qiziqishini o'yin texnologiyalari orqali rivojlantirish matematika ta'limi sohasidagi muhim bosqichdir. Ta'lim muassasasi talabalarni jalb qilish, mazmunli o'rganishni targ'ib qilish va matematikaga bir umrlik ishtiyoqni kuchaytirish uchun o'zining salohiyatini namoyish etadi. Innovatsiyalar va hamkorlikni qabul qilish va matematikani o'qitish chegaralarini kengaytirishda davom etish muhimdir. Shunday qilib, biz matematika ta'limi uchun yorqin kelajak yaratishimiz va matematiklarning muammolari hal qiluvchi va innovatorlarning keyingi avlodini ilhomlantirishimiz mumkin

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. I.E.M.Xudoynazarov "Matematika o'qitish metodikasi" o'quv qo'llanma O'qituvchi 2019 yil.
2. Reer, F., Marko Siitonen, & De, T. (2024). *O'yinlarning qorong'u va yorug' tomonlari*. Frontiers Media S.A.
3. Zheng, R. va Gardner, M.C. (2016). *Ta'lim dasturlari uchun jiddiy o'yinlarni o'rganish bo'yicha qo'llanma*. IGI Global.